

TIL O'ZGARUVCHANLIGI VA TEJAMKORLIK TAMOYILLARI

Qobilova Nargisa Sulaymonovna

Buxoro davlat universiteti dotsent, PhD

n.s.qobilova@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16750531>

Annotatsiya: Mazkur maqolada so'zlashuv nutqining til tizimidagi o'zgarishlarga ta'siri yoritiladi. So'zlashuv shaklining til dinamikasiga ta'siri fonetik eroziya, yordamchi so'zlarning assimilyatsiyalanishi, grammatik soddalashuv, variantlik va normaga munosabat kabi hodisalar orqali tahlil etiladi, shuningdek, og'zaki nutqdagi o'zgarishlar zamonaviy lingvistik yondashuvlar asosida sharhlanib, umumiy til tizimidagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: so'zlashuv nutqi, til tizimi, fonetik eroziya, grammatik soddalashuv, variantlik, norma.

Аннотация: В данной статье освещается влияние разговорной речи на изменения в языковой системе. Воздействие разговорной формы на динамику языка анализируется через такие явления, как фонетическая эрозия, ассимиляция служебных слов, грамматическое упрощение, вариативность и отношение к языковой норме. Также изменения в устной речи рассматриваются с позиций современных лингвистических подходов и раскрывается их место в общей языковой системе.

Ключевые слова: разговорная речь, языковая система, фонетическая эрозия, грамматическое упрощение, вариативность, норма.

Annotation: This article highlights the impact of spoken language on changes in the linguistic system. The influence of the conversational form on language dynamics is analyzed through phenomena such as phonetic erosion, assimilation of function words, grammatical simplification, variability, and the attitude toward linguistic norms. Changes in oral speech are interpreted through modern linguistic approaches, revealing their place in the overall linguistic system.

Key words: spoken language, linguistic system, phonetic erosion, grammatical simplification, variability, norm.

Tilning ochiq va dinamik tizim sifatida asosiy xususiyatlaridan biri uning o'zgaruvchanligidir. Shuning uchun tilni tarixiy rivojlanayotgan ob'ekt sifatida o'rganish, shuningdek til o'zgarishlarining xususiyatlarini tahlil qilish uning mavjudlik shakllarini o'rganishda muhim o'rin tutadi va uning xususiyatlarini tavsiflash bilan chambarchas bog'liq.

Tarixiy va lingvistik tadqiqotlar tilning biologik mohiyati bilan bog'liq bo'lgan lingvistik o'zgarishlarning muqarrarligini tasdiqlaydi. V.V. Ivanov

ta'kidlaganidek, til – uning rivojlanish bosqichlarining tarixiy almashinuvi natijasidir, bu avvalgi holatning yangisiga aylanishini anglatadi.

Tilshunoslik fanida lingvistik o'zgaruvchanlik tilning tabiatidan organik ravishda kelib chiqadigan va uning takomillashish istagini aks ettiradigan doimiy o'zgarish jarayoni sifatida talqin etiladi. Nazariy tilshunoslikda evolyutsion o'zgarishlarni o'rganishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlar mavjud. Ushbu hodisaning universalligi turli tarkibiy tipdagi tillardan olingan misollar bilan tasdiqlanadi.

Tilning o'zgaruvchanligini o'rganish XIX asrdan ancha oldin boshlangan bo'lsa-da, aynan shu davrda tilshunoslik fanining rivojlanishi asosiy vazifalarni shakllantirishga va avvalgi empirik bazadan foydalanishga imkon beradigan darajaga yetdi.

Til o'zgaruvchanligi tilshunoslik fanining asosiy o'rganish ob'ekti hisoblanadi, chunki u tilning doimiy rivojlanayotgan va takomillashib borayotgan tizim sifatida asosiy tabiatini ochib beradi. Ushbu o'zgaruvchanlikning asosi bo'lgan evolyutsion jarayonlar til tizimining barqarorligi va dinamikasini ta'minlovchi mexanizmlarni tushunishda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy sharoitda aloqa jarayonida samarali, aniq va ixcham o'zaro ta'sir alohida ahamiyatga ega. Lingvistik nuqtai nazardan, bu hodisa til vositalarini tejashga qaratilgan turli xil leksik va sintaktik mexanizmlarning ishlashi bilan izohlanadi.

Leksik semantik sathdagi o'zgarishlarni nisbatan sodda kuzatish mumkin bo'lsa-da, grammatik sathdagi jarayonlarni aniqlash va tahlil qilish yanada murakkab usullardan foydalanishni talab qiladi.

Fonetika va fonologiya sohasidagi o'zgarishlarni o'rganishda bu qiyinchiliklar yanada seziladi. Til o'zgarishi, ma'lum sathda, til tuzilishining barcha jihatlarini qamrab oladi. Tilning ma'lum sathlari o'zgarishsiz qoladi yoki ularning rivojlanishi ehtimoldan yiroq ko'rinadi. Til tizimining har bir komponenti o'zgarishlarga moyil, ammo o'zgarishlarning intensivligi va tabiati o'zgarishi mumkin.

Lingvistik tadqiqotlarda ko'pincha til o'zgarishi sabablari to'g'risida qat'iy bayonotlar mavjud. Masalan, E. Xaugen iqlim, tarixiy voqealar, fiziologik xususiyatlar yoki madaniy xususiyatlar kabi tashqi omillar faqat bilvosita tilning ongsiz o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, nemis undoshlarining harakatlanishi, ingliz tilidagi unli tovushlarning siljishi, roman va german tillaridagi sonlarning umlaut

(qisqarishi) kabi muhim jarayonlar to'g'ridan-to'g'ri sanab o'tilgan omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin emas.

Shundan kelib chiqib, ushbu omillarning hech biri o'z-o'zidan til o'zgarishining bevosita sababi emas degan fikrga kelish mumkin. Biroq, tildagi o'zgarishlar va ijtimoiy o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlik aniq. Ushbu o'zgarishlarning manbalarini topish va ularni ijtimoiy tizimning doimiy yoki o'zgaruvchan belgilari orqali tushuntirish tilshunoslarni til va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganishga undadi.

Til o'zgarishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarning tahlili ularning til tizimining barcha darajalarini qamrab oluvchi murakkab va ko'p qirrali xususiyatlarini namoyish etadi. E. Xaugenning ta'kidlashicha, til o'zgarishlari tilning o'zi tomonidan emas, balki odamlar tomonidan harakatga keltiriladi va bu jarayon ko'pincha alohida ijtimoiy guruhlardan boshlanadi. Ijtimoiy munosabatlar natijasida kelib chiqadigan tillar o'rtasidagi o'zaro ta'sir sezilarli o'zgarishlarga, shu jumladan fonologik tizimning qayta qurilishiga olib keladi. Masalan, G. Volf qadimgi yuqori nemis undoshlari harakatini o'rta frank mintaqasi aristokratiyasi bilan bog'laydi, bu yuqori nemis qabilalari bilan siyosiy ittifoqqa intilib, yangi til shakllarining tarqalishiga yordam berdi u bu jarayonni "elitaning obro'si" tushunchasiga bog'laydi, bu ijtimoiy intilishlarning tilni qayta qurishga ta'sirini ko'rsatadi.

1930-yillarda til o'zgarishini o'rganishdagi yondashuvlar juda xilma-xil edi. A. Meyening ta'kidlashicha, "ijtimoiy o'zgarish til o'zgarishini tushuntiruvchi yagona o'zgaruvchan element bo'lib xizmat qiladi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy o'zgaruvchanlikning ta'sirini anglatadi". Aksincha, L. Blumfeld bu masalada ancha shubha bilan qaragan, chunki u tovush o'zgarishlarining sabablari hanuzgacha noma'lumligicha qolayotganini, fonetik tizimning soddalashuvi kabi yaqqol oqibatlariga qaramay, ta'kidlagan. So'nggi tadqiqotlar til o'zgarishlarining ijtimoiy jarayon bilan bog'liqligini tasdiqladi. L. Gosh XX asrning boshlarida Shveytsariyaning Sharmee shaharchasini o'rganayotganda, besh avlod vakillari unli va undosh tovushlarni turlicha talaffuz qilishlarini aniqladi, bu esa jamiyat ichidagi til o'zgarishlarining bosqichma-bosqich rivojlanishidan dalolat beradi. U. Labov Nyu-Yorkdagi shahar nutqini o'rganishda o'zgarishlar asosan proletar hududlarda sodir bo'lishini ko'rdi, bu yerda shahar lahjasi, ijtimoiy obro'si past bo'lishiga qaramay, o'rta sinfdan tobora farq qiladi. A. Martinening funktsional nazariyasi tovush o'zgarishlarini ularning ma'nolarni farqlash va ma'lumot uzatishdagi roli orqali ko'rib chiqadi. Tadqiqotchi ta'kidlashicha, ko'plab tovush siljishlari tizimning farqlanishni

saqlab qolishga intilishi bilan bog'liq bo'lib, bu farqlanishga eng kichik kuch sarfi tamoyili tahdid solidi. Tejamkorlik tamoyili fonologik va grammatik siljishlarning ko'plab jihatlarini tushuntirishga imkon beradi, biroq uning namoyon bo'lishi til va ijtimoiy kontekstning aniq sharoitlariga bog'liq. Bu esa til tizimining ichki qonunlarini ham, tashqi ijtimoiy omillarni ham hisobga oladigan fanlararo yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. "Til tejamkorligi" atamasi ilk bor fransuz tilshunosi Andre Martinening "Économie des changements phonétiques" (fonetik o'zgarishlar tejamkorligi) asarida keltirilgan. Vaqt o'tishi bilan bu tushuncha aniqroq chegaralarga ega bo'ldi va ko'pincha "inertsiya" yoki "eng kam kuch sarfi" tamoyili kabi terminlar bilan almashtirildi.

Jorj Kingsli-Sipfning eng kam kuch sarfi qonuni nazariyasiga tayanar ekan, Martine tejamkorlik hodisasi til tizimlarining faoliyatida muntazam kuzatiladigan ob'ektiv haqiqat ekanini ta'kidlaydi. Olim til evolyutsiyasini bir tomondan kommunikativ va ekspressiv ehtiyojlar o'rtasidagi doimiy qarama-qarshilik va boshqa tomondan kognitiv va jismoniy harakatlarni minimal darajada ushlab turish istagi ta'sirida bo'lgan jarayon deb ta'riflaydi. J. Sifp tomonidan ilgari surilgan "eng kam kuch sarfi" tamoyili, Martine tomonidan "tejamkorlik" deb talqin qilingan holda, tilshunoslikdagi hatti-harakatlarni boshqarishda asosiy rol o'ynaydi. Martinening fikriga ko'ra, tilni tejash lingvistik tizimning o'zgarishini belgilaydigan ichki omildir. U til tizimining eng samarali shakl va tuzilmalarni tanlash orqali so'zlovchining energiya sarfini minimallashtirishga intilishini aks ettiradi. Olimning ta'kidlashicha, tejamkorlik tamoyili til evolyusiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi – u yangi elementlarni tizimga kiritish zarurati bilan mavjud birliklardan foydalanish o'rtasida muvozanatni saqlab turadi. Martine til tejamkorligining ikki asosiy turini ajratadi: sintagmatik va paradigmatic tejamkorlik. Bu toifalar til tuzilmasida namoyon bo'ladigan tejamkorlikning turli jihatlarini yoritadi hamda til o'zgarishlari mexanizmlarini tushunishda uning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Tilshunoslikda sintagmatik tejamkorlik tilda mavjud birliklar yoki konstruksiyalarni til resurslarini minimal darajada sarflagan holda maksimal informativlikka erishish maqsadida qo'llashni anglatadi. Bu jarayon mazmuni ifodalash uchun iloji boricha kam til birliklarini tanlash orqali muloqotni samarali va ixcham tarzda tashkil etishga qaratilgan.

Masalan, "koproval apparat" kabi uzun termin o'rniga "kseroks" singari ixcham variantning tanlanishi aynan ushbu tamoyil bilan izohlanadi. Bu holatda "kseroks" so'zining lo'ndaligi va ot sifatidagi umumiy nomga aylanishi ortiqcha ifodalardan qochishga imkon beradi.

Paradigmatik tejamkorlik esa, aksincha, yangi hodisalarni ifodalash uchun til birliklari va ularning kombinatsiyalarining sobit sonini saqlab qolishga qaratilgan. Bu kontekstda fransuz tilshunosi Jan Dyubua va uning hamkasblari til tejamkorligi tamoyili qarama-qarshi kuchlar – muloqot ehtiyoji va til tizimining inersiyasi — o‘zaro ta’siri asosida shakllanishini ta’kidlaydilar. Bu kuchlar doimiy ziddiyatda bo‘lib, tillarning rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

A. Martine’ning til tejamkorligini o‘rganishga bo‘lgan yondashuvi asosan J. Tsifp asarlaridan ilhomlangan edi. Tejamkorlik konsepsiyasining to‘liq bayoni Martine ijodida 1949-yildan keyin paydo bo‘ladi. Unda u tejamkorlikni ikki qarama-qarshi kuch – kuch sarfini minimallashtirish intilishi va kommunikativ ehtiyojlarni qondirish zarurati – o‘zaro ta’sirining natijasi sifatida ko‘rib chiqadi. Ilk tadqiqotlarida olim asosan til tizimining ishlashidagi vositalarning tejamli ishlatilishi va ratsionalligiga e’tibor qaratgan bo‘lsa, keyingi ishlarida uning yondashuvi yanada keng qamrovli tus oladi.

Devid Kristallning ta’kidlashicha, tejamkorlik tilshunoslikdagi muhim tamoyillardan biri bo‘lib, u nafaqat qisqalikni, balki tahlil davomida ishlatiladigan atamalar sonining minimallashtirilishini ham talab qiladi. J. Munen tahriri ostida chop etilgan “Lingvistik lug‘at”da tilning tejamkorligi – bu eng kam kuch sarfi tamoyilining kommunikativ funksiyaga tatbiq etilishi natijasi ekanligi alohida ta’kidlanadi. Mualliflar tilning barcha ma’lum tillarga xos bo‘lgan ikki bosqichli artikulyatsiyaga ega bo‘lishini aynan ushbu tamoyil faoliyati bilan izohlaydilar. Bu tamoyil cheklanmagan muloqot ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Shuningdek, til tejamkorligi tushunchasi tilning dinamik tabiati bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, bu yerda kommunikatsiya resurslarini cheklovchi inersiya kuchlari bilan o‘zaro tushunishni ta’minlash zarurati o‘rtasida muvozanat saqlanadi.

Tilning ushbu dinamikasi doirasida zamonaviy inson tomonidan samarali va tezkor muloqotni ta’minlash uchun qo‘llaniladigan turli “tejamkor” vositalarni ko‘rib chiqish mumkin. Bu, ayniqsa, hayotning shiddatli sur’atlari sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Tildagi qisqartirishga moyillikning sabablaridan biri ingliz tilida mavjud bo‘lgan tonal urg‘u (intonatsion aksent)dir, bu esa ingliz tilini boshqa Yevropa tillariga nisbatan yanada ixchamlikka moyil qiladi.

Bundan tashqari, zamonaviy ilmiy terminologiyadagi leksik tejamkorlik ham lo‘ndalik va aniqlikka intilish bilan izohlanadi. Olimlar ko‘p ma’lumotni qisqa shaklda ifodalovchi neologizmlardan foydalanadilar. Ingliz tilining evolyutsiyasi esa funksional, affektiv (emotsional) va psixologik omillar kabi ko‘plab sabablar bilan belgilanadi.

Zamonaviy hayot sur'atlariga moslashish ehtiyojini hisobga olish nihoyatda muhim, chunki bu tilni ortiqchalikka yo'l qo'ymaslik uchun qisqa ifodalarni qo'llashga undaydi. Masalan, terminlarning takrorlanishi yoki hujjatlarda, tijorat yoki reklama materiallarida tashkilotlarning uzun nomlarining ishlatilishidan qochishda bu ayniqsa yaqqol ko'zga tashlanadi.

Qisqartmalarni qo'llash chastotasining oshib borishi tilshunoslar tomonidan anchadan beri qayd etilgan bo'lib, bu jarayon nafaqat ilmiy yoki ma'muriy sohalardek maxsus sohalariga, balki kundalik muloqotga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Chexiyalik tadqiqotchi Jozef Grbachek allaqachon 1979-yilda qisqartmalarning uchrash chastotasi oshayotganini ta'kidlab o'tgan va bu holat til ifodasining aniqligi bilan bog'liq muhim masalalarni o'rta qo'yadi.

Til tizimida muayyan terminlarning uzoq vaqt davomida ishlatilishi olimlar orasida ma'lum darajada noqulaylik tug'dirgan – bu, xususan, texnik terminlarning murakkab va tushunilishi qiyin iboralarga aylanishi bilan izohlanadi. Ingliz tilidagi leksik qisqartmalarni keng tarqalishiga qo'shimcha sabab sifatida kuch tejamkorligiga, ya'ni ba'zan "til erinchoqligi" deb ataladigan holatga intilish ham ko'rsatiladi. Biroq bu tendensiya faqat ingliz tiliga xos emas – u barcha zamonaviy tillarga xos bo'lgan umumiy hodisa hisoblanadi. Ushbu holat "lingvistik erinchoqlik" deb ataluvchi jarayonning bir ko'rinishi sifatida ham ko'rib chiqilishi mumkin, bunda gaplar va iboralar qisqartiriladi.

Masalan, ingliz tilida ona tilida so'zlashuvchilar gaplarni to'liq shaklda emas, qisqartirilgan ko'rinishda aytadilar, bu esa tilni ikkinchi til sifatida o'rganayotganlar uchun ba'zida tushunarsiz tuyuladi. "Going to" o'rniga "gonna" yoki "want to" o'rniga "wanna" kabi qisqartmalar bunga misoldir. Biroq bu holat fonologik birliklarning reduksiyasi va eliminasiyasi orqali izohlanadi, ya'ni so'zlarning qisqarishi nutqni tabiiyroq, silliq va ritmik qiladi.

Qisqartmalar va boshqa ixcham ifodalarning kengayishiga xizmat qilayotgan yana bir muhim omil – bu Internet ta'siridir. N.A. Axrenovanning ta'kidlashicha, internet tili o'zining eng yorqin ifodasini tarmoq janrlarida topadi – aynan shu janrlar til innovatsiyalari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu janrlarda tilning yangi shakllari eng to'laqonli tarzda namoyon bo'ladi va bu holat internet tili orqali adabiy umumxalq tiliga ta'sir ko'rsatish ehtimolini aniqlash imkonini beradi.

Internet o'ziga xos til makonini shakllantiradi, bu makonda foydalanuvchilar faol aloqada bo'lib, til bilan eksperimentlar olib boradilar. Bu esa yangi so'zlar, iboralar va grammatik tuzilmalar paydo bo'lishiga olib keladi. Ular vaqt o'tishi bilan kundalik muomalaga kirib borishi mumkin. Shunday qilib,

internetning tilga ta'siri til va madaniyatda yuz berayotgan o'zgarishlarni kengaytiruvchi muhim omil sifatida til amaliyotiga yangi elementlarni olib kiradi.

Demak, til tejamkorligi — bu til tizimining barcha darajalarida, fonetikadan tortib sintaksisgacha bo'lgan o'zgarishlarni boshqaruvchi asosiy mexanizm hisoblanadi. Ushbu tamoyil “eng kam kuch sarfiga intilish” tarzida ifodalanadi va u informatsiyani samarali yetkazish bilan kognitiv hamda artikulyator xarajatlarni minimallashtirish o'rtasida muvozanatni ta'minlaydi. Bu fikr, ayniqsa, A. Martine va J. Siph asarlarida alohida ta'kidlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bloomfield L. Language. / L. Bloomfield. – New York: Henry Holt, 1933. – 386 p.
2. Campbell, Lyle. Historical linguistics. The MIT Press Cambridge, Massachusetts. 1998. – 419 p.
3. Haugen E. Social factors of sound change. // Proceedings of the IX - th International Congress of
4. Haugen, E. Phonetic Sciences. Copenhagen, 1980. – Vol. III. – P. 222-237.
5. Hawkins, S., Midgley, J. Formant Frequencies of RP Monophthongs in Four Age Groups of Speakers // Journal of the International Phonetic Association. – Cambridge Univ. Press, Vol. 35., No.2. December, 2005. P. 183–199.
6. Iriskulov M.T., Shatunova A.S. “English Phonetics”. Uzbekistan State University of World languages. Tashkent. 2011. – C.62-75.
7. Labov W., Yeager M., Steiner R. A quantitative study of sound change in progress. Report on National Science Foundation Grant GS – 3287. /
8. Leech, G. ‘Modality on the move: the English modal auxiliaries 1961-1992’, in Roberta Facchinetti, Manfred Krug and Frank Palmer (eds.) Modality in Contemporary English, Topics in English Linguistics 44. Berlin / New York: Mouton de Gruyter, - 2003.
9. Martinet A. Économie des changements phonétiques. Berne: Éditions A. Francke S. A., 1955. - 396 p.
10. N. V. Tatsenko. Introduction to Theoretical Phonetics of English: study guide. – Sumy : Sumy State University, 2020. – P.113-114.
11. Wolf H. Sprachwandel in soziolinguistischer Sicht. // Germanistische Linguistik. / H. Wolf. – Olms. Ахренова Н. А. Лингвистические особенности микроблогов // Альманах современной науки и образования. 2011. №9(52). – C.120.
12. Sulaymonbekovna, Q. N. (2021). COGNITIVE DISSONANCE AND PRAGMATIC INFLUENCE, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal,

902-908.

13.Kobilova, N. S. (2016). LITERARY INTERPRETATION OF SOCIAL PSYCHOLOGY IN THE NOVEL" MARTIN EDEN". Worldscience, 5 (3 (7)), 52-53.

14.Sulaymonovna, Q. N., & Abduxolqovna, R. M. (2023, May). STRUCTURE OF THE LINGUISTIC CATEGORY" CHARACTERISTICS OF A HUMAN". In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistic s, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 151-153).

15.Sulaymonbekovna, Q. N., & Raimovna, I. G. (2021). Cognitive dissonance and pragmatic influence. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 902-908.

16.Nazarova, N. (2022). Лингвистическое исследование антропонимов в лексической системе. Центр научных публикаций (buxdu. Uz), 13, 13.

17.Nazarova, N. (2022). Обучение молодых учащихся через интерактивные игры. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 7(7).

18.Ahrorovna, N. N. (2023). Analyses of Anthroponyms in the Novel "The Godfather". American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 523-526.

19.Ahrorovna, N. N. (2023). ANTROPONIMLAR MOHIYATI VA SEMANTIK TAHLILI. SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH, 1(10), 160-163.

20.Ahrorovna, N. N. (2022). Semantic Properties of Anthroponyms. Indonesian Journal of Innovation Studies, 18.

21.Nazarova, N. (2022). Лексико-семантические особенности антропонимов. Центр научных публикаций (buxdu. Uz), 25, 25.

22.Ahrorovna, N. N. (2022). STUDY OF ANTHROPONYMS AND THEIR PLACES IN THE LEXICAL SYSTEM. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3 (1), 90-96.

